

ВЕЖАГИҲОИ КОРБУРДИ МУРОДИФОТ ДАР ПОВЕСТИ

«БАЛОГАРДОН»-И АНВАР ОЛИМ

Хочаева Муқаддас Олимовна

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии

ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров

Мирусупова Малика Иномовна

магистрантикафедрои забони тоҷикии ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров

Дар мақола истифодаи муродифотдар повести нависандаи муосири тоҷик Анвар Олим баррасӣ карда шудааст. Қайд мегардад, ки ҳарчанд муродифоти се ва чаҳорчӯзба дар асар ба мушоҳида мерасанд, аммо қисми зиёди муродифоти корбастгардида иборат аз ду чӯзб мебошанд. Хусусияти муҳими сабки асарро корбасти зиёди чуфтҳои муродифӣ дар як ҷумла метавон маҳсуб донист. Ҳамчун муродиф нависанда асосан калимаҳои аслии тоҷикиро истеъмол намуда, баъзан аз калимаҳои иқтибосие, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик роиҷ мебошанд, ба қор гирифтааст. Таъкид бояд кард, ки дар байни муродифот вожаҳои туркӣ қариб ки ба ҷашм намерасанд.

Калидвожаҳо: насри муосири тоҷик, сабки эҷодиёти Анвар Олим, повести «Балогардон», муродифот, муродифоти чуфт.

Анвар Олим яке аз нависандагони тавоноу дақиқназари тоҷик буда, ҳамчун донандаи хуби нозукиҳои забон дар корбурди вожаҳои ҳаммаъно маҳорати баланд нишон дода, дар рушду такомул ва пешрафти ҳаёти адабиву фарҳангии даврони хеш нақши босазо гузошта истодааст. Дар иншои осор бо таъба ба забони адабӣ имконоти онро вобаста ба ҳунару малакаи худ истеъмол намуда, аз анбӯҳи калимаҳои ҳаммаъно, аз силсилаи муродифоти забон ва вожаҳои наздикмаъно вожаҳои мувофику муносибро истифода менамояд. Таҳлили хусусиятҳои забонии насри нависанда собит месозад, ки қисми асосии муродифоти асарро калимаҳои содаи ба ҳам муродиф, ки аз ду чӯзб иборатанд,

ташқил мекунад. Аксари ин калимаҳо ба лексикаи ғаъоли забони ҳозираи тоҷикӣ мансубанд, аз ҷумла, хаставу лакот (1,с.10), лучу урён (1,с.8), ғолу мағол (1,с.9), шўру шарар (1,с.10) изтиробу фарёд (1,с.10), , шуму бад (с.10), имдоду илтиҷо (1,с.11), обу арақ (1,с.11), дарду алам (1,с.11), қувваю мадор (1,с.12), дарду шиканча (1,с.12) дуру дароз (1,с.12), ғаму андўх (1,с.12), дарду ғусса (1,с.12), ҳолу аҳвол (1,с.14), канду курс (1,с.15), хўю хислат (1,с.16), калону гарон (1,с.16), кулбаву ноза (1,с.16) гўру чўб (1,с.16), мурдаву лоша (1,с.17) тарсу ваҳшат, рўю роҳ, марзу бум, тобу тавон, сеҳру ҷоду, сокиту ором (1,с.17), меҳру оқибат, суннату анъана (1,с.27), дуою фотеҳа, лобаю шела (1,с.30), шуру машғала, биму ҳарос (1,с.31), орому осуда (1,с.30) ва ғ.

Лозим ба таъкид аст, ки сохтани таркибҳои ҷуфт мувофиқи қонуниятҳои забон сурат мегарад ва ҳар як моддаи луғавӣ паҳлуи ҳам омада, муродифоти ҷуфтро ташқил карда наметавонад. Бино ба таъкиди муҳаққиқон, барои ташқил гардидани таркибҳои ҷуфти муродифӣ ба ҷуз сермаъноӣ инчунин аз ҷиҳати маъноӣ ба ҳам иртибот доштани вожаҳо низ шартӣ муҳим ба шумор меояд ва заминае барои зич алоқаманд гардидани воҳидҳои луғавӣ шаванд (4,18).

Муҳаққиқи варзида Н. Маъсумӣ ҳангоми омӯзиши забони «Марги судхўр» вазифаи истифода гардидани ҷуфтои муродифиро чунин таъкид мекорад: «Ҳиссаи дуою ҳамеша бо мақсади аз ҷиҳати маъно қувват додани ҳиссаи аввал воқеъ мегарад» (4,54). Ҷуфти синонимии «**ҳолу аҳвол**», ки дар қисса дар якҷанд маврид корбаст гардидааст, маъноӣ кайфият, вазъи саломатиро дорад. Ҳол калимаи арабӣ буда, ба маъноӣ «чигунагӣ, вазъият, ҳолат, чигунагии саломатӣ ва тандурустӣ» истифода мешавад (8,с.751). **Аҳвол** бошад, ҷамъи вожаи ҳол аст, ки ба усули шикастаи арабӣ ҷамъбандӣ шудааст. Ҷузъҳои ин муродиф дар алоҳидагӣ низ ба ҳамин маъно васеъ корбаст мегарданд. Ҷузъи дувоми ҷуфти синонимии **гирду атроф** низ калимаи арабӣ ҷамъи вожаи тараф мебошад, ки бо усули шикастаи арабӣ ҷамъбандӣ шудааст. Ҳам калимаи **аҳвол** ва ҳам вожаи **атроф** дар забони ҳозираи тоҷикӣ ба маъноӣ танҳо ба кор меравад ва тоҷикон **ҳолҳо** ва **тарафҳо** будани онҳоро эҳсос намекунад. Ҷузъҳои ҷуфти синонимии «**дуою фотеҳа**» аз мисолҳои боло каме фарқ дорад. Ин ҷуфти

синонимӣ ба маънои «бо хондани ояте аз Қуръон шод кардани рӯҳи касе» истифода мешавад. Ҳарчанд дар алоҳидагӣ «дуо кардан» ё «фотеҳа кардан»-ро истифода мебаранд, вале онҳо бо маънои ҷуфти синонимии «**дуою фотеҳа**» айният надоранд.

Ҷуфтҳои синномии **қанду курс, гӯру ҷўб, калону гарон**, аз қабили он ҷуфтҳои синонимианд, ки як ҷузъи онҳо алҳол ба маънои пурраи ҷуфти синонимиро ифода намекунад. Масалан, ҳарчанд вожаи курс ба маънои қанди макак дар луғатҳо омадааст (7,с.310), вале алҳол, дар забони ҳозираи тоҷикӣ ҳеҷ кас «ман ба бозор рафта курс харидам» намегӯяд. Ҷолиб он аст, ки дар алоҳидагӣ истифода шудани вожаи курс дар солҳои 30-юми қарни гузашта бо шӯҳид собит гаштааст. Пайрав Сулаймонӣ дар яке аз шеърҳои ҳаҷвиаш мегӯяд: «Канфиту курси турш ту хӯрдӣ кумур-кумур» (6,с.154).

Ҷузъи дувуми ҷуфти «**гӯрӯ ҷўб**» низ дар танҳои ба маънои «дафн кардан» дучор намеояд. Мисли ҳамин ҷузъҳои дувуми ҷуфти синонимии **калону гарон** низ дар алоҳидагӣ, яъне «гарон» ба маънои «калон маънои калтак» мавриди истифода нестанд.

Дар мавридҳои алоҳида Анвар Олимов се калимаи муродифро дар як ҷумла истифода мебарад: **кӯҳнаю қадима ва матрук** (1,с.8) **касалманду бедимоғу гирифта** (1,с.8), **лахту парешу дарҳамшуда** (1,с.9) **карахту беҳаракату ночунбон** (1,с.9) **хулқу хў ва хислат** (1,с.11), **хурсандиву фараҳу ифтихор**(1,с.12), **сархаму малулу дилшикаста** (1,с.18), **пушту паноҳ, такагоҳ** (1,с.25), **маъюсу уволаку бечораҳол** (1,с.25), **беғаму бедарду беташвиш** (1,с.31), **бенуру беҳолу хаста** (1,с.34), **хотирчамъ, орому осуда** (1,с.36).

Баъзан, дар як ҷумла паси ҳам омадани ду ҷуфти синонимӣ, ки аз лиҳози маъно ба ҳам наздиканд, ба мушоҳида мерасад: **садову овозҳо, ғолу мағол** (1,с.10), **пахну пареш, бесару сомон** (1,с.17), **сархаму рӯсиёҳ, гаронбору шарманда** (1,с.25), **қаҳру чаҳл ва шӯру машғала** (31), **узру маъзарат, таасуфу надомат**(1,с.33), **фараҳу шодӣ, ифтихору сарбаландӣ** (1,с.35): - *Он гоҳ муҳити деҳа ҳаёле ба худ меояд, гӯё дар шомӣ сернаму сард хушк хурда бошад, бо барғҳои нозуки сафедору бедҳо ба ларза медарояд ва шамолаки*

*бахорӣ ба сари деҳа нахуст рӯмоли хокистарӣ, синас ба тадриҷ сарбанди сақичранг мекашад ва деҳ **садову овозҳо, ғолу мағоли тифлакон**, дуоҳои ростину нафрину дургини кампиракон – **шӯру шарар**, ки аёми зиндагиро кӯча ба кӯча, хона ба хона фуру нишонда, домани хирарӯшанаширо аз доманаҳои кӯх гундошта ва дар зери торикии гализи дарахтон, кӯчаву чинкӯчаҳо пинҳон карда, ба хоби **орому осудаи тифлона** меравад.*

Зебоию таъсирбахшии ҷумларо якчанд омилҳо таъмин менамояд: аввалан, ҷуфтҳои муродифот, ки паси ҳам меоянд ва муродифи оянда маънои муродифи каблиро тақвият медиҳад: **садову овозҳо, ғолу мағал**; сониян, санъатҳои бадеие, ки ҳам табиӣ истифода шудаанд: **ташхис** - ба муҳити деҳа ҷон бахшидан, онро ба ҳаёл овардан, водор сохтан ё хунук хӯрдани деҳа; **ташбеҳ** - ҷунбиши баргҳоро ба ларзидани одами хунукхӯрда монанд кардан; **таҷниси зоид** - доман – домана; **сачъ** - дуоҳои ростин - нафрини дурӯғин; кампиракон-дарахтон-пинҳон ва ғайра.

Анвар Олим як тарзи хеле ҷолиби калимаҳои ҳаммаъноро ба кор бурдааст, дар ҷанд маврид нависанда як калимаро оварда баъди аломати тире калимаи ҳаммаънои онро меорад, ки маъмулан яке аз ин муродифот нисбатан камистеъмоланд ва ба хонандаи мутавассит норавған ҳастанд. Бинобар ин, муродифоти мазкур ҷанбаи омӯзиши асарро боло мебардоранд:

-...Он (яъне қабристон-М.Х., М.М.) аз се тараф ба миёни одами миёнақад фалфанд -хорбааст шуда буд... (1,с.8).

Калимаи **фалғанд** дар ФЗТ ба маънои «**поҳсаи девор**» омадааст (8,с.408). Дар «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ» низ ҳамин маъно («глинобитная стена») мазкур аст (7,с.623). Дар ҳар ду фарҳанг гунаи «**фалфанд**» наёмадааст. Вожаи хорбааст (хорбанд дар ФЗТ ҷунин тавзеҳ шудааст: девор, ки гирдогирди зироат ё боғ аз ҷӯбу хор сохта шудааст; деворе, ки дар болои он хор шинонда шуда бошад» (8,с.493).

Вожаи **фалғанд** дар фарҳангҳои қуруни вусто низ омадааст. Аз ҷумла соҳиби «Бурҳони қотей» менависад: «**Фалғанд**- ба ғайни нуқтадор бар вазни фарғанд, порчае ва хорбастеро гӯянд, ки бар даври девори боғ ва зироат

кунанд...» (2,с.1499). Дар асоси гуфтаи боло метавон ба чунин натиҷа расид, ки «фалфанд» гунаи вожаи «фалғанд» мебошад.

- Гӯё ин манзар дар мазраи вучудаш чун **хароса - хўсаи** бадафти тангудоз буд, ки ба сўзишҳои хувайдои дилаш бо даҳони калону бози бедандон тамасхур мезад» (1,с.11).

Вожаи **хароса** дар «ФЗТ» ва «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ» наомадааст. Муаллифи «Бурҳони қотеъ» калимаи мазкурро чунин тавзеҳ додааст: «**Хароса** он чӣ мардумро бад он тарсонанд; ва чўbero низ гўянд, ки дар миёни зироат бар пой кунанд ва суратҳо ва чизҳо бар он насб созанд, то ҷонварони зиёнкор ба ҷониби зироат наёянд «ва ба фатҳи аввал (хароса) ҳам дуруст аст» (2,с.1202).

Дар «Фарҳангномаи форсӣ»-и Ғуломҳусайни Садрии Афшор ин вожа хеле хуб маънидод шудааст: «**Хароса** (исм) (номутадовил)- матарсак» (2,с.2879).

Вожаи «**чифа**» низ китобатӣ буда, дар аксари фарҳангҳо ба маънои «ҳайвони мурдари бӯ гирифта, табоҳу гандашуда (8, с.782) мазкур аст: - Чифа-чорвои ҳароммурда, латулуту қўҳнаву пўсида, хоку хокрўбаву фазла-хуллас.... Ҳар-рўз ба коми дарё мерафт (1,с.16)

Ҳамчунин вожаи **гилхора** ба маънои кирми лойхўрак дар фарҳангҳо мазкур аст». Дар забони тоҷикӣ бештар вожаи «лойхўрак» ё «кирми лойхўрак» маъруф аст.

-Оқибат тобу тавон аз ҷисмашон рафт ва онҳо бе ёду мадхуш рў-рўи фарш болои ҳам чун **гилхора** - кирми лойхўрак печидаву хазида ба дару девор часпиданд... (1,с.17).

Вожаи **рашоша** низ бо ишораи «китобатӣ» дар аксар фарҳангҳо ба маънои боронреза омадааст:

-...Атроф сокиту ором аст ва дар берун рашоша- боронреза бо садои чангвор маҳини ҷоннавоз мерезад.(1,с.17)

Калимаи **давча** ҳам дар забони адабии тоҷикӣ ва ҳам дар баъзе лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ ба маънои меваи нарасида мавриди истемол аст: -Гўи гулҳои

олуча ҳолу аҳвол –гулҳои сўхтаву чазгиншудаи дарахтони зардолуву бодом, ки аз дил нав **давча –ғўрачаҳо** медамонид... (1, с.23)

Муродифоти маишӣ низ ба мақсади амиқ сохтани мўхтаво, ширину ҷозиб гардонидани салосату фасоҳати забони асар мавриди истифода қарор гирифтаанд, ҳарчанд теъдоди онҳо зиёд нестанд. Масалан, барои ифодаи мазмуни вожаи қабристон нависанда панҷ вожаро истифода бурдааст: -... дар роҳ мавҷҳояшро тофтаю бофта омада, худро ба **қабристон** мезад... (1, с.8); -... чун ба водии **раву ниё** наздик омаданд (1, с.8); -... аз дарди алим ба худ мепечад ва азоби **ғўрхоро** кашида. (1, с.11); -... амаки Шодӣ ба **қабри** ҳамсараш, ки поёни пойи қабри Салимчон буд, нигоҳ кард (1, с.32); -... ана омадию **манзилашро** (яъне ғўрашро-М.Х., М.М.) қаҳлов- кардӣ (1, с.32).

Дар лаҳҷаи Хучанд мисли аксари лаҳҷаҳои шимолӣ Тоҷикистон вожаи **салқинро** истифода мебаранд. Дар осори нависанда баробари калимаи **салқин** вожаи **серун** низ истеъмол шудааст: -... ғўё ё чун ҳавои сернаму **салқини** фасли баҳор... (1, с.9); -... ин ҳама олами **поку** намозии сабзқабои хоидан ёро низ ҳамроҳи ҳавои **серуни** саҳаргоҳи нафас мекашанд (1, с.9)

Забони асарҳои Анвар Олим хеле салис, фасеҳ ва равшан аст ва дар он калимаҳои матруку маҷҳул умуман дида намешавад. Дар мавридҳои истисноӣ нависанда аз он вожаҳои арабӣ истифода мебарад, ки ба хонанда фаҳмоанд. Дар ҷумлаи зерин **як лаҳза** бо калимаи **турфатулайн** муродиф гардидааст: - Он гоҳ ин мардуми хирасар яке ба худ омаданд ва **як лаҳза, як лаҳзаи ночиз**, дар равшаниии **турфатулайни** барқ ҷисми ҳамдигарро бе гушту рағу пай- исқалети худро диданд. (1, с.17)

Қисми асосии муродифоти адибро калимаҳои баромадашон тоҷикӣ ташкил мекунанд. Дар ин гурӯҳи муродифот бештарашон калимаҳои содаанд: **дарёю рӯд, тарсу харос, шуму бад, лахту пареш, офтобу хуршед, дуру дароз, ғаму андӯху дард, дарду ғусса, чангу хок, хурду реза, калону гарон, кулбаю коза, дарду шиканча, мурдаву лоша.** Дар байни муродифоти тоҷикиасл вожаҳои сохтаю мураккаб низ вомерӯанд: **тофтаю бофта, кўҳнаву шўрзада, ниғорбиставу парандпеч, рўмолу сарбанд, оромӯ осуда, лахту парешу**

дархамшуда, сархаму рӯсиёх, зебову чашмрабо, мешӯриду медамид, босару сомонӣ...

Қисми дигари муродифотро чуфтҳое ташкил мекунанд, ки як чузъашон тоҷикию чузъи дигарашон арабӣ аст. Чузъи тоҷикии ин муродифотро калимаҳои содаю сохта ва таркибӣ ташкил мекунанд. Чузъҳои арабиасл низ аксаран бо пешванду пасвандҳои тоҷикӣ меоянд: кӯхнаю **қадима**, хомӯшу **бесадо**, охистаю **боэҳтиёт** андеша **рафтан-фикр кардан**, дарду **алам**, хурсандиву фараҳу **ифтихор**, бедарду **беиллат**, бардаму **боқувват**, хӯю **хислат**, тарсу **вахшат**, пасту **кофӣ**, сархаму **маъюс**, беёду **мадхуш**, гирду **атроф**, тозаву **мусаффо**, сархаму **хичолатзада**, савдою **тичорат**, беҳудиву **бемақсад**, шармгину **хичолатзада**, меҳру **оқубат**, дарду **ҳасрат**, босару **садо**, қаҳру **чаҳл**.

Муродифоти ҳар ду чузъаш арабиасл низ мавриди қорбаст қарор гирифтаанд. Калимаҳои арабӣ ҳам дар шакли сода ва ҳам бо пасванду пешванди тоҷикӣ меоянд: -берабту номавзун, завқу нишот, шакку тардид, дуою фотиҳа, аҳволу аҳмар, имдоду илтиҷо, азобу изтироб, ҳолу аҳвол, узру маъзарат, таассуфу надомат, бефарқу беалоқа.

Қолиби диққат аст, ки дар байни чузъҳои муродифоти чуфт калимаҳои туркиасл низ ба мушоҳида мерасад: - **қиву чув, сернаму салқин, салқину серун**. Аксар вақт Анвар Олим дар ҷумла якҷанд чуфти муродифоро пайдарпай меорад, ки онҳо таъсири эҳсосии матнро тақвият мебахшанд: -Ў ба андозае фарзандашро дӯст медорад, ки аз чунин муҳаббат ба тарсу ҳарос меафтад ва дилашро пиндорҳои **шуму бад**, андешаҳои **номубораку манҳус** чун нохунҳои касифи гургҳо тилим- тилим мебурад (1,с.10); -... **хӯю хислати** дигар дошт дарё, **хӯю хислати** деви хуношомро, балки худи дев буд ва ба ин мардум-занону мардон, **калону гарон** ва хурду резаи ҳамон айёми ҳамин маҳал гунаҳкор буданд (1,с.16).

Ҳамроҳ омадани муродифҳо на танҳо маънои калимаро таъкид ва пурра менамоянд, инчунин боиси салосату оҳангнокии матн низ мегарданд. Ҳамин тариқ, аз баррасии мавзӯи маълум мегардад, ки воҳидҳои чуфти муродифӣ бо ҳам алоқаи зичи маъноӣ дошта, аксар яклухту устувор мебошанд. Муродифоти

чуфтро, асосан, калимаҳои аслан тоҷикӣ ва баъзан вожаҳои арабӣ ташкил додаанд. Роҳу усули зикри вожаҳои ҳаммаъно мухталиф буда, муносибати дақиқназарона ва хунармандии хоси эҷодкорро дар интиҳоб ва истифодаи калимаҳои ҳаммаъно ва муассириву фасоҳати баён собит менамояд.

Пайнавишт:

1. Анвар Олим. Моҳмомо.- Хучанд: Тоҷпринт, 2016, 288 с.
2. Бурҳони қотъ. Таълифи Муҳаммад Ҳусайн ибн Халафи Табрэзӣ, мутахаллис ба Бурҳон. Бо эҳтимоми дуктур Муҳаммад Муин. Чопи 2. Техрон: Амири Кабир, 1343, 415 с.
3. Васильев Л.М. Проблема лексического значения и вопросы синонимии // Лексическая синонимия (Материалы Конференции). -Москва: Наука, 1967, 215 с.
4. Маъсумӣ Н. Чаҳонбинӣ ва маҳорат. – Душанбе: Ирфон, 1967, 268 с.
5. Муин, Муҳаммад. Фарҳанги форсӣ. Ҷилдҳои 1-4, чопи даҳум. – Техрон, 1375, 1222 с.
6. Сулаймонӣ П. Куллиёт.- Душанбе: Адиб,-2006, 255 с.
7. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ.-Душанбе: Сино, 2006, 813 с.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. ҷ.2. – М.: Сов.энсик., 1969, 952 с.